

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Саидбоева М.Р.

Самостоятельный соискатель
кафедры «Конституционное право» Ташкентского
государственного юридического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10078263>

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, касающиеся финансирования политических партий. Порядок финансирования политических партий и сравнительный анализ с другими государствами.

Целью исследования является ввести государственное финансирование партий или считать ту меру преждевременной.

Ключевые слова: партия, политическая партия, финансирование деятельности партий, Республика Таджикистан, материальная помощь, закон, показатель для расчётов, гражданин, физическое лицо.

Одним из важных вопросов, вызывающих споры, - это государственное бюджетное финансирование деятельности партий. Учёные в своих научных трудах акцентировали на финансовые вопросы. В частности А.В. Чуев считает, что все политические партии, зарегистрированные государством, должны иметь право хоть на какое-то минимальное финансирование для обеспечения своей деятельности. Партии, которые получили необходимое число голосов и "провели" своих депутатов, должны иметь право на дополнительное финансирование. И не только для частичной компенсации затрат на выборы, но и для осуществления полноценной партийной деятельности. Б.В. Грызлов, руководитель фракции, полагает, что претендовать на государственное финансирование могут политические партии, набравшие 4% голосов избирателей, т.е. те партии, которые близки к тому, чтобы действительно существенно влиять на партийную жизнь в стране [1,с.51].

Б.Б. Надеждин (Союз Правых Сил) в выступлении на парламентских слушаниях постановку вопроса о государственном финансировании сегодня считает неправильным и преждевременным [2,с.54]. Автор инициативного проекта В.В. Лапаева также считает, что в условиях несформировавшейся партийной системы финансовая поддержка государства преждевременна [3,с.44]. Известно, что сегодня уже существует государственное финансирование партий, участвующих в выборах, финансирование деятельности фракций в законодательных органах власти. Споры идут о поддержке повседневной деятельности партий. Постановка данной проблемы вполне закономерна. Государственные субсидии получают партии в Германии, Испании, Италии и др. Однако государственная поддержка партий в США и европейских странах сочетается с жестким контролем за их финансовой деятельностью. Думается, что весьма своевременна постановка вопроса о контроле не только за хозяйственно-финансовой деятельностью российских политических партий, но и за их политической рекламой, особенно в период избирательных кампаний.

Наиболее удачной, с нашей точки зрения, раскрыт в законодательстве Таджикистане такой отличительный признак политической партии, как поддержка политической партии, в том числе населением в различных формах. В частности, статья 13 Закона

Таджикистана «О политических партиях» озаглавлена «Материальная помощь для нужд политических партий» и предусматривает, что политические партии вправе принимать материальную помощь в виде имущества и денежных средств от физических лиц, предприятий и организаций, общественных объединений, фондов и иных юридических негосударственных лиц, при условии, что эта материальная помощь документально подтверждена и указан её источник». При этом, эта статья регламентирует порядок и процедуру принятия политической партией этой материальной помощи.

Так, определено, что «Материальная помощь политическим партиям в виде денежных средств оказывается путем перечисления на расчетный счет политической партии. В случае внесения физическими и юридическими лицами наличных денежных средств, в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, они перечисляются на расчетный счет политической партии после обязательного оформления официальных документов.

В платежном документе или документе о перечислении средств указывается информация о юридическом лице, идентификационном номере налогоплательщика, наименовании и банковских реквизитах юридического лица.

Гражданин Республики Таджикистан вправе оказывать материальную помощь в виде денежных средств за счет собственных средств, перечисляя их на счет политической партии, либо в бухгалтерию районных, городских, областных и центральных органов политической партии. При перечислении денежных средств представляется документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Таджикистан, документ об уплате налогов за три последних месяца, а в платежном документе или документе о перечислении средств указываются фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика.

Общая сумма ежегодной материальной помощи от одного физического лица политическим партиям не должна превышать 300 (трехсот) показателей для расчетов, от одного юридического лица - 1500 (тысячи пятьсот) показателей для расчетов.

Материальная помощь политической партии, оказанная субъектами, предусмотренными в части второй настоящей статьи, а также ежегодная материальная помощь, поступившая сверх суммы, указанной в части шестой настоящей статьи, возвращается в течение месяца оплатившему лицу. В случае невозможности возврата средств, незаконно перечисленных на счет политической партии, они передаются (перечисляются) в государственный бюджет.

Использование средств, не предусмотренных настоящим Законом, а также денежные перечисления политическим партиям через посредников, запрещаются.

В случае, если материальная помощь или подарки оказаны в виде имущества, политическая партия в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, оценивая их в денежном выражении, вносит соответствующие данные в финансовый отчет политической партии.

Прием материальной помощи политической партии от физических и юридических лиц осуществляется районными, городскими, областными и центральными органами политических партий».

При этом, существенным недостатком законодательства Таджикистана о политических партиях следует признать отсутствие в нём положений, предусматривающих

государственное финансирование деятельности политических партий [4], который существует в большинстве стран мира.

В том числе и в Республике Узбекистан, где этот вопрос регулируется Законом «О финансировании политических партий». В нём содержатся две отдельные главы, посвященные, с одной стороны, государственному финансированию политических партий; с другой стороны – пожертвованиям политическим партиям.

Таким образом, сравнительный анализ предлагаемых законопроектов позволяет отметить осознание всеми разработчиками необходимости правового регулирования процессов политических партий. Большинство из них согласны с тем, что роль и влияние политических партий в политическом процессе, и в особенности на выборах, должны возрасти.

На наш взгляд, для развития финансовой деятельности политических партий Республики Таджикистан, предлагается разработать новый Закон Республики Таджикистан «О финансировании политических партий»

References:

1. Стенограмма парламентских слушаний. С. 51.
2. Стенограмма парламентских слушаний. С. 54.
3. Выборы: законодательство и технологии. 2000. N. 11. С. 44.
4. Закон Республики Таджикистан «О политических партиях» от 13.11.1998г. //Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 19.07.2019., №1643.